

Article

La neutrosophie dans l'intelligence artificielle

Avancées et Applications issues des Conférences Internationales Conjointes
de la BARNA Management School (République Dominicaine)
et de l'Université du Travail de l'Uruguay (6–8 août 2025)

Florentin Smarandache^{1,*}, Maikel Leyva-Vázquez² and Mohamed Abdel Basset³

¹ University on New Mexico, Campus de Gallup, États-Unis

² Universidad de Guayaquil (UG), Guayas, Équateur

³ Université de Zagazig, Zagazig, Égypte

* Correspondence: smarand@unm.edu

Received: Month Day, Year; Accepted: Month Day, Year; Published: Month Day, Year

Abstract: Ce numéro spécial de la revue scientifique *Neutrosophic Sets and Systems* est consacré aux avancées et applications de la neutrosophie dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Fruit d'une collaboration entre la BARNA Management School (République Dominicaine), l'Université du Travail de l'Uruguay (UTU) et l'Association Latino-Américaine des Sciences Neutrosophiques, ce volume regroupe des contributions issues de conférences tenues du 6 au 8 août 2025. L'article aborde l'insuffisance des systèmes d'IA traditionnels face à l'incertitude, à l'ambiguïté et à la contradiction, en proposant la neutrosophie comme une solution. La neutrosophie, en introduisant l'indétermination comme un troisième élément aux côtés du vrai et du faux, offre un cadre robuste pour modéliser la complexité de la connaissance humaine et surmonter les limitations des grands modèles de langage (LLM). Les articles couvrent un large éventail d'applications pratiques, démontrant le caractère interdisciplinaire de la neutrosophie et son potentiel.

Keywords: Neutrosophie, Intelligence Artificielle, Incertitude, Pensée Critique, Indétermination, Systèmes Neutrosophiques, Modèles de Langage, Logique, Plithogénie, Applications IA.

Nous avons le plaisir de vous présenter ce numéro spécial de la revue scientifique *Neutrosophic Sets and Systems*, consacré aux avancées et applications de la neutrosophie dans l'Intelligence Artificielle. Ce volume est le fruit d'un effort conjoint issu des conférences organisées entre la BARNA Management School de la République Dominicaine, l'Université du Travail de l'Uruguay (UTU) et l'Association Latino-Américaine des Sciences Neutrosophiques. Les conférences, qui se sont déroulées du 6 au 8 août 2025, portaient le titre : « Penser dans l'incertitude : Neutrosophie et Pensée Critique pour dépasser les limites de l'Intelligence Artificielle ».

L'événement en Uruguay, qui s'est tenu le 6 août dans la Salle d'Assemblée du siège de l'UTU à Montevideo, a constitué une journée mémorable de réflexion et un atelier interactif. Cette activité, organisée par la Direction Générale de l'Enseignement Technico-Professionnel – UTU, avait pour objectif de diffuser ce domaine novateur auprès des enseignants, étudiants, chercheurs et du grand public. La venue des conférenciers ne visait pas seulement à enrichir le débat académique, mais également à ouvrir une fenêtre stratégique pour forger des liens de coopération durables.

La conférence a réuni des chercheurs de renommée internationale dont les contributions ont enrichi les discussions et approfondi la compréhension collective de la neutrosophie. Leurs présentations ont offert aux participants une occasion unique d'explorer les fondements théoriques

de cette discipline émergente, une fusion innovante de la logique, des mathématiques, de la philosophie et de la pensée computationnelle, tout en mettant en lumière ses implications pratiques dans divers domaines.

La théorie philosophique et mathématique de la neutrosophie, conçue par le Dr Florentin Smarandache dans les années 1990, a transformé notre approche de la logique et du raisonnement. À la logique classique, fondée sur des principes binaires tels que vrai/faux ou appartenance/non-appartenance, la neutrosophie ajoute un troisième composant fondamental : l'indétermination. Cette approche nouvelle n'est pas seulement académique; elle constitue un outil indispensable pour naviguer dans la complexité du monde réel, caractérisé par l'incertitude, l'ambiguïté et la contradiction.

La pertinence de la neutrosophie est particulièrement notable dans le contexte de l'intelligence artificielle moderne. Même les systèmes d'IA les plus avancés rencontrent aujourd'hui des difficultés majeures face à des informations incomplètes, contradictoires ou imprécises. Les Grands Modèles de Langage (LLM), par exemple, fonctionnent en générant du texte probable à partir de motifs statistiques extraits d'immenses ensembles de données. Leur nature probabiliste peut les amener à produire des réponses qui, bien que statistiquement plausibles, sont parfois factuellement ou contextuellement incorrectes.

Comme l'écrivain et homme politique dominicain Juan Bosch l'a exprimé :

« C'est une loi de la nature : il n'existe rien de si bon qu'il ne laisse un résidu de quelque chose de mauvais, ni rien de si mauvais qu'il ne produise un certain résultat positif. »

Cette observation illustre parfaitement la dualité des technologies aussi puissantes que l'IA.

L'application des principes neutrosophiques en intelligence artificielle offre un cadre robuste pour surmonter ces limitations. En incluant explicitement l'indétermination comme un composant distinct, aux côtés de la vérité et de la fausseté, les systèmes neutrosophiques peuvent modéliser plus fidèlement la complexité des connaissances humaines et de la prise de décision dans des environnements incertains.

Les articles de ce numéro spécial de la revue scientifique *Neutrosophic Sets and Systems* couvrent un large éventail d'applications pratiques. La rencontre entre la BARNIA Management School et l'Université du Travail de l'Uruguay dépasse la simple collaboration académique; elle représente la convergence de différentes perspectives sur l'avenir de l'intelligence artificielle. L'UTU, avec son accent sur l'enseignement technico-professionnel, fournit une vision pratique et appliquée. La BARNIA, pour sa part, apporte son expertise dans la gestion des technologies émergentes. Cette synergie institutionnelle démontre le caractère intrinsèquement interdisciplinaire de la neutrosophie et son potentiel dans le champ de l'IA.

L'importance de ce travail dépasse la dimension purement technique. À une époque où l'IA redéfinit nos façons de travailler et d'interagir, la capacité à gérer l'incertitude devient une compétence cruciale. Le « paradoxe du déchargement cognitif » illustre comment une dépendance excessive à la technologie peut affaiblir nos facultés cognitives naturelles, rendant d'autant plus impératif de préserver et de renforcer nos compétences en pensée critique à mesure que le monde devient plus complexe.

Notre avantage compétitif unique sur les systèmes d'IA réside dans la pensée critique : la capacité d'analyser et de juger la cohérence du raisonnement. Comme l'a magistralement exprimé José Martí :

« Être un grand logicien est plus important que d'être un grand gymnaste, car la logique nous enseigne à raisonner, le raisonnement conduit à la sagesse, et la sagesse – disait Lord Bacon – est puissance. »

L'IA actuelle fournit souvent des réponses unidimensionnelles basées sur les modèles les plus fréquents de ses données d'entraînement. Cependant, le perspectivisme humain, la capacité naturelle à considérer simultanément plusieurs points de vue, nous permet d'intégrer des perspectives culturelles, historiques et personnelles d'une manière que les systèmes d'IA actuels ne peuvent pas reproduire sans orientation explicite. La compréhension contextuelle est un autre domaine où la pensée humaine reste largement supérieure.

Ce numéro spécial de la revue scientifique *Neutrosophic Sets and Systems* aborde également les implications plus larges de la fusion entre neutrosophie et IA. La croissance rapide des publications sur la neutrosophie, en particulier dans les applications à l'IA, montre que la communauté scientifique reconnaît l'importance de disposer de cadres conceptuels capables de traiter l'indétermination de manière rigoureuse et systématique.

La plithogénie, une généralisation traitant des degrés d'appartenance à de multiples attributs, élargit encore la complexité et l'utilité de ces idées. La combinaison de technologies émergentes comme la blockchain, l'informatique quantique et les systèmes autonomes avec les technologies existantes ouvre de nouvelles voies pour gérer l'indétermination dans des environnements de haute technologie.

La perspective latino-américaine enrichit encore cette réflexion. Les cultures Quechuas, Aymaras, Mayas et guaranies ont développé des concepts tels que la relationalité (principe *d'ayni*), la dualité complémentaire (*yanantin*) et l'indétermination ontologique, qui présentent de fortes analogies avec les idées neutrosophiques. Le principe *In Lak'ech – Hala Ken* (« Je suis un autre toi, tu es un autre moi ») constitue une éthique relationnelle qui transcende la pensée binaire occidentale et offre des pistes précieuses pour concevoir des systèmes d'IA plus ouverts et sensibles au contexte.

Les articles de ce numéro spécial de la revue scientifique *Neutrosophic Sets and Systems* sont des travaux novateurs et originaux qui font progresser la théorie et la pratique de la neutrosophie appliquée à l'intelligence artificielle. Chaque contribution a été rigoureusement évaluée par des pairs experts. Nous espérons que ce numéro spécial inspirera de futures recherches et collaborations entre la neutrosophie et l'IA. Les défis contemporains, tels que le changement climatique et la transformation numérique, sont trop complexes pour être abordés par des idées simplistes. Nous avons besoin de cadres conceptuels capables de traiter l'incertitude de manière intelligente et nuancée.

Enfin, nous sommes conscients que l'avenir de l'IA ne réside pas dans le remplacement de l'intelligence humaine, mais dans la symbiose entre systèmes artificiels et capacités humaines, permettant un enrichissement mutuel.

Comme le rappelait Mario Benedetti dans son poème “No te rindas” (N'abandonne pas) :

« N'abandonne pas, s'il te plaît, ne cède pas,
 même si le froid brûle, même si la peur morde,
 même si le soleil se couche, et le vent se tue,
 il y a encore du feu dans ton âme
 il y a encore de la vie dans tes rêves. »

Ces mots résonnent ici comme un rappel : malgré les avancées technologiques, la créativité humaine, l'intuition et la capacité à donner du sens à l'incertitude demeurent essentielles dans notre quête de connaissance et de compréhension.

Nous invitons nos lecteurs à explorer les articles de ce volume de la revue scientifique *Neutrosophic Sets and Systems* avec un esprit ouvert et critique. La véritable sagesse ne consiste pas à choisir entre technologie et humanité, mais à trouver l'équilibre juste où les deux peuvent s'enrichir mutuellement.

4. Applications

Authors should discuss the results and how they can be interpreted in perspective of previous studies and of the working hypotheses. The findings and their implications should be discussed in the broadest context possible. Future research directions may also be highlighted.

Conclusion

Ce numéro spécial de *Neutrosophic Sets and Systems* met en évidence le rôle crucial de la neutrosophie dans l'avenir de l'intelligence artificielle. Les articles publiés dans ce numéro spécial démontrent comment la prise en compte explicite de l'indétermination peut surmonter les limitations des systèmes d'IA actuels, en leur permettant de gérer de manière plus efficace et nuancée les

informations complexes, contradictoires ou incomplètes. Au-delà des avancées techniques, cette collaboration souligne l'importance d'une perspective holistique, intégrant les savoirs académiques, pratiques et même culturels pour développer une IA plus robuste et éthique. En fin de compte, la véritable sagesse ne réside pas dans le remplacement de l'intelligence humaine par la technologie, mais dans une symbiose mutuellement enrichissante. L'IA peut servir d'outil puissant, mais c'est la pensée critique, la créativité et la capacité à donner du sens à l'incertitude qui demeureront les atouts essentiels de l'humanité dans un monde de plus en plus piloté par les données.

Session d'ouverture de la conférence à la BARNA Management School, à Saint-Domingue, République Dominicaine.

Conférence dans la Salle d'Assemblée de l'UTU à Montevideo, Uruguay, avec la participation des autorités, du corps enseignant, des étudiants et du grand public.

Participants lors de la séance d'ouverture à la BARN Management School, Saint-Domingue, République Dominicaine.

Public assistant à la conférence dans la Salle d'Assemblée de l'UTU à Montevideo, Uruguay.

L'un des lieux de l'événement, l'Instituto de Alta Especialización José F. Arias (IAE Montevideo – UTU), où se sont tenues des sessions académiques et des rencontres. Tout à gauche, le Dr Manuel Enrique Puebla Martínez, chercheur éminent et principal organisateur des sessions en Uruguay.

Pensar en la incertidumbre

Clôture de la conférence « Penser dans l'incertitude » à l'UTU, Montevideo.

L'événement a été couvert par la presse et largement relayé sur les réseaux sociaux.

Karina Pérez Teruel, PhD, professeure à la BARNA Management School.

Dr. Florentin Smarandache, creator of neutrosophy, delivering his presentation on the theoretical foundations and interdisciplinary applications of the discipline during the conference at the Assembly Hall of the Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU).

Remerciements : Nous remercions Mademoiselle Jeanne Serry pour la révision en langue française du texte de cette présentation.

Liens vers les actualités et publications consultées

1. Administración Nacional de Educación Pública. (2025, 12 août). *L'UTU a promu une journée de réflexion sur les défis de l'IA* [Titre traduit de l'espagnol]. ANEP.
<https://www.anep.edu.uy/utu-promovio-jornada-de-reflexion-acerca-de-los-desafios-de-la-inteligencia-artificial>
2. *Diario Cambio*. (2025, 12 août). *Une journée de réflexion sur l'IA est organisée* [Titre traduit de l'espagnol].
<https://diariocambio.com.uy/2025/08/12/realizan-jornada-de-reflexion-sobre-la-inteligencia-artificial/>
3. *Ecos del Hum*. (2025, 12 août). *Neutrosophie : Une proposition novatrice qui invite à penser depuis la philosophie* [Titre traduit de l'espagnol].
<https://ecosdelhum.com.uy/contenido/25032/neutrosopia-una-innovadora-propuesta-que-invita-a-pensar-desde-la-filosofia>
4. Universidad del Trabajo del Uruguay. (2025, 6 août). *Penser dans l'incertitude : Neutrosophie et Pensée Critique* [Vidéo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/live/PuLrt-xjGuk>
5. Universidad del Trabajo del Uruguay. (2025, 12 août). *Une journée de réflexion et d'échange sur les défis de l'IA* [Titre traduit de l'espagnol]. UTU.
<https://www.utu.edu.uy/jornada-de-reflexion-e-intercambio-ante-los-retos-que-nos-plantea-la-inteligencia-artificial/>
6. Universidad del Trabajo del Uruguay. (2025, 12 août). *Neutrosophie : Une proposition novatrice qui invite à penser depuis la philosophie* [Titre traduit de l'espagnol]. UTU.
<https://www.utu.edu.uy/neutrosopia-una-innovadora-propuesta-que-invita-a-pensar-desde-la-filosofia>